

Perspectivas sobre seguridad, salud ocupacional de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente laboral en el período 2019-2023

Perspectives on safety, occupational health of workers and the improvement of the work environment in the period 2019-2023

Mercedes Guadalupe Loor Macías

<https://orcid.org/0000-0002-7950-146X>

mercedes.loor@unesum.edu.ec

Universidad Estatal del Sur de Manabí.
Manabí - Ecuador

María Gabriela Mendoza Cevallos

<https://orcid.org/0009-0002-5471-9347>

maria.mendoza@unesum.edu.ec

Universidad Estatal del Sur de Manabí.
Manabí - Ecuador

María Antonella Alcívar Catagua

<https://orcid.org/0000-0002-7950-146X>

maria.alcivar@unesum.edu.ec

Universidad Estatal del Sur de Manabí.
Manabí - Ecuador

RESUMEN

El presente artículo hace referencia a un estudio que se propuso analizar las perspectivas sobre seguridad, salud ocupacional de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente laboral en el período 2019-2023 en el contexto específico de Ecuador, a través de una revisión sistemática, siendo las fuentes de datos Google Académico y Science Direct, en las cuales se realizó la búsqueda para identificar artículos, trabajos de investigación y ensayos, especialmente sustentados en el ámbito latinoamericano y del Ecuador, en un período comprendido entre 2019 y 2023. Para el registro de síntesis de estudios incluidos se aplicó el protocolo PRISMA con el cual se seleccionaron 16 documentos. Los hallazgos clave revelan que se destaca la gestión, políticas de seguridad, normas de calidad, evaluación de riesgos, planificación de seguridad, entre otros, como componentes claros en las perspectivas orientadas a la seguridad y salud ocupacional; no obstante, aunque el mejoramiento del ambiente laboral se reviste dentro de la consideración de las mejoras a las políticas de seguridad y salud para los trabajadores, se hace propicio un camino más claro hacia las nociones específicas que den cuenta de las acciones y estrategias con las cuales sea posible optimizar los entornos para quienes laboran en ellos.

Palabras clave: bienestar laboral, accidentes de trabajo, normativa ocupacional.

Recibido: 11-11-23 - Aceptado: 20-01-24

ABSTRACT

This article refers to a study that aimed to analyze the perspectives on safety, occupational health of workers and the improvement of the work environment in the period 2019-2023 in the specific context of Ecuador, through a systematic review, being the data sources Google Academic and Science Direct, in which the search was carried out to identify articles, research works, essays, especially supported in the Latin American field and Ecuador, in a period between 2019 and 2023. For the registration of synthesis of included studies, the PRISMA protocol was applied with which 16 documents were selected. The key findings reveal that management, safety policies, quality standards, risk assessment, safety planning, among others, stand out as clear components in the perspectives oriented to occupational safety and health; However, although the improvement of the work environment is covered within the consideration of improvements to health and safety policies for workers, a clearer path is encouraged towards specific notions that account for the actions and strategies with which where it is possible to optimize the environments for those who work in them.

Keywords: occupational well-being, work accidents, occupational regulations.

INTRODUCCIÓN

La seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente laboral no se consideran acepciones tan novedosas en el ámbito de la ciencia, pero en los últimos años se viene afianzando la necesidad de ahondar mucho más en estos tópicos que convocan a múltiples sectores de la sociedad y se interrelacionan con un importante componente como lo es el ser humano y su bienestar desde la actividad laboral que este ejerza.

De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajadores (OIT, 2020), en América Latina por ejemplo la seguridad y salud en el trabajo ha recibido poca atención, tomando en cuenta la falta de conciencia al respecto de la importancia que tiene un ámbito de trabajo sano y ante la debilidad de las instituciones que deben promover y hacer cumplir las condiciones para ello. A este respecto se suma el hecho de que la seguridad y la salud en el trabajo son componentes vitales, dado que las condiciones físicas y exigencias que se determinen en un entorno laboral impactan sin duda en los trabajadores, por lo cual la aparición de los denominados “accidentes laborales” generan un costo de índole humano, social y económico que se debe eliminar, garantizando la seguridad a la hora de ejercer una labor.

Se hace alusión a los riesgos psicosociales por ejemplo en este campo temático, que también requieren atención para determinar las situaciones particulares en el trabajo y su incidencia en el manejo del estrés laboral, con el ánimo de evitar la manifestación de alteraciones en la salud mental (OIT, 2019); para ello, las organizaciones están llamadas a implementar modelos de evaluación psicosocial en aras de gestionar las condiciones de salud que deben tener sus trabajadores, minimizando a su vez los riesgos que se corren durante el trabajo.

A esto se suma la apreciación de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 que, según la Organización Panamericana de Salud (OPS, 2017), expresa la intención de equidad en la salud desde un esfuerzo colectivo que logre eliminar las desigualdades en esta materia, entre las poblaciones o grupos localizados especialmente en los países de la Región a modo de superarlas, tomando en cuenta que se deben a determinantes sociales y ambientales que ameritan también un abordaje. En tal sentido, Silva, Merino, Benavides, López y Gómez (2019) dan cuenta de que el empleo y las condiciones de trabajo determinan definitivamente la salud de los trabajadores y también de sus familias, considerando la diversidad de pruebas científicas que han demostrado los efectos de las malas condiciones de trabajo, como la precariedad e inseguridad, y su transformación en problemas para la salud, entre ellos enfermedades y lesiones laborales, generando más desigualdades al respecto.

Es propio destacar lo expuesto por López, Juárez, Collantes y Oceda (2022) quienes precisan que particularmente la seguridad ocupacional viene a ser esa habilidad que tienen las sociedades habitables para demostrar disposición ética entre sus integrantes, de manera que el objetivo principal convoca a poner en práctica técnicas que impliquen situaciones seguras, entendiendo que desde la seguridad ocupacional se requiere estandarizar las acciones de mayor importancia, como la vigilancia y control del Estado, junto con la responsabilidad de las comunidades para su propio cuidado.

La valoración de la exposición a los factores de riesgo en las organizaciones debe dirigirse hacia los agentes físicos, químicos o del medio ambiente que son observables, así como aquellos que no se pueden detectar y requieren ser evaluados de forma más profunda, relacionados con enfermedades entre las que se puede mencionar el estrés laboral o síndrome de Burnout, alteraciones psicológicas o cognitivas por sobrecarga y estrés en el trabajo, junto a otras condiciones. En tal sentido Castro, Cruz, Hernández, Vargas, Gatica y Tepal (2018)

destacan la necesidad de mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo para impactar de forma positiva en los trabajadores, su seguridad, salud e incluso la percepción de bienestar, desde el involucramiento de los procesos dinámicos y continuos para que se genere la evolución necesaria y mejore la satisfacción de los mismos.

Claro está, como expresa Gómez (2021), la presencia de accidentes laborales, esta responsabilidad recae igualmente en las organizaciones que deben estar claros en la obligación de implementar medidas para que se minimicen los riesgos, manteniendo un entorno de trabajo seguro por medio de condiciones laborales donde las personas no queden incapacitadas para realizar su trabajo. Por tal motivo, la seguridad ocupacional y salud laboral se dirigen sin duda a la creación de condiciones, capacidades e incluso hábitos que coadyuven, tanto al trabajador como a la organización, a realizar el trabajo de forma eficiente sin el riesgo de que se presenten eventos causantes de un daño (Gómez, 2021); queda visto también que la seguridad y salud en el trabajo deben adoptarse desde las prácticas y políticas de las empresas a través de la evaluación, análisis, ajuste y minimización de los riesgos, pues su objetivo es proteger la salud, así como la integridad física y psicosocial de los trabajadores, ofreciendo espacios seguros y dignos para el trabajo (Couto da Silva y Gonçalves, 2019).

En opinión de Ladewski y Al-bayati (2019), la gestión de la seguridad se utiliza con el fin de manejar el rendimiento de la seguridad y salud laboral en las organizaciones, de modo que la aplicación eficaz de tales prácticas viabiliza la satisfacción laboral con lo cual es posible que los trabajadores adquieran una sensación de seguridad, comodidad y pertenencia, reduciendo la cantidad de incidentes laborales y hasta sus repercusiones (Anwar, Mustafa y Ali, 2019). Si se mira la realidad particular de Ecuador, uno de los países que integra la Región, se evidencian distintas normativas para las empresas en esta nación, así como la implementación de Sistemas Integrales de Gestión de la Salud Ocupacional, Seguridad Laboral y Vigilancia Epidemiológica, con el interés de que se eliminen los riesgos laborales.

De acuerdo con Butrón (2021), se tiene conocimiento de que los estudios sobre la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente laboral en este país se han centrado en conceptualizar el riesgo y su impacto sobre la salud ocupacional, así como la evaluación de elementos que afectan la percepción del riesgo para la salud ocupacional, dejando de lado -por ejemplo- el interés en elementos como la satisfacción o medio ambiente laboral. Por su parte, De la Cruz,

Arias, Acosta y Reyna (2022) destacan también que falta de investigaciones en el Ecuador sobre la incidencia de sistemas de salud ocupacional, seguridad laboral y vigilancia epidemiológica impide a las empresas de este país prestar atención al tratamiento de esta temática, lo cual da muestras de un vacío de conocimiento que podría conllevar al establecimiento de prácticas contrarias a la necesidad de salud y seguridad por parte de los trabajadores en este país.

Todo esto genera el marco que da origen al interés de analizar las perspectivas sobre seguridad, salud ocupacional de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente laboral en el período 2019-2023 en el Ecuador, como se prevé en este artículo, a través de una revisión sistemática, con el fin de conocer las nociones existentes y con ello considerar las acciones más efectivas para alcanzar el mejoramiento del medio ambiente en los entornos laborales, reconociendo el impacto que generan en los trabajadores.

METODOLOGÍA

Para la realización del presente estudio se recurrió a una revisión sistemática de tipo *global evidence mapping*, siendo las fuentes de datos Google Académico y Science Direct, en las cuales se emplearon descriptores *ad hoc* para identificar los artículos, trabajos de investigación o ensayos, entre otros tipos de estudio, especialmente sustentados en el ámbito del Ecuador. El período de búsqueda estuvo comprendido entre 2019 y 2023, sin limitación de idiomas, y para el registro de síntesis de estudios incluidos se aplicó el protocolo PRISMA, con el cual se seleccionaron los trabajos con mayor impacto en cada año, con relación a la cantidad de citas, lecturas y número de descargas.

Esta búsqueda generó como resultado un total de 16 documentos, seleccionados para la síntesis cualitativa, tomando en cuenta además que hicieran referencia al contexto Ecuatoriano y las categorías de búsqueda dispuestas como “seguridad laboral”, “salud ocupacional”, “trabajadores”, “ambiente laboral”, siendo considerados los últimos 5 años para el reconocimiento de las perspectivas que se pueden tener sobre la temática y un mayor afianzamiento de la información científica que se tiene con relación al tema de estudio. A continuación, se muestran los elementos que conjugan el método PRISMA ante la búsqueda de los trabajos especializados en las bases de datos que han sido mencionadas en este

apartado.

Figura 1

Método Prisma

Estos elementos dan cuenta de los aspectos metodológicos con los cuales se realizó el estudio, así como el carácter de replicabilidad de los procedimientos, por lo cual a continuación también se reseñan los 16 trabajos sintetizados según la referencia a la que responden.

Tabla 1

Trabajos seleccionados

#	Trabajos analizados
1	Andrade, F., Giraldo, C., Yepes, A. (2021). Estrategia de entornos de trabajo saludables en el sector informal: perspectiva de los actores. <i>Revista Colombiana De Enfermería</i> , 20 (1), e028. https://doi.org/10.18270/rce.v20i1.3275

2	Arauz, A. (2022) De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Estudio de la transformación del sistema general de riesgos laborales. <i>Saluta</i> , 5(4). https://doi.org/10.37594/saluta.v1i5.621
3	Timana, J. E. (2020). Sistema de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 y minimización de accidentes e incidentes laborales, 2015-2020. Una revisión sistemática (Trabajo de investigación). Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/25903
4	Coque Prócel, M. S., Noroña Salcedo, D. R., & Vega Falcón, V. (2023). Análisis de los factores de riesgo psicosociales en trabajadores del patronato provincial de Cotopaxi, Ecuador. <i>Revista UNIANDES De Ciencias De La Salud</i> , 6(2), 1330–1358. Recuperado a partir de https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/2857
5	Vizueté, J.; Bayas, T. (2023) Salud ocupacional y satisfacción laboral en el personal de las unidades médicas del sector público. (Tesis de Maestría). Universidad Técnica de Ambato
6	Ochoa, C.; Silva, M. (2020) La Seguridad y salud ocupacional referente a las pausas activas. (Tesis de Maestría) Universidad de Los Andes. Ecuador
7	Brito, E. (2019) Análisis de la gestión de Seguridad y Salud del Consorcio Puerto Limpio desde la perspectiva de accidentes de trabajo. (Tesis de Maestría) Universidad de Guayaquil.
8	Cárdenas, A.; García, D.; Hernández, W. (2021) Análisis de la relación entre factores laborales y extralaborales con sintomatología osteomuscular en miembros superiores de trabajadores administrativos. <i>Fisioterapia</i> , 93 (4), 201-209.
9	Delgado, L.; Rademés, E.; Moreira, E. (2020) Normativas en seguridad y salud ocupacional y los problemas éticos. <i>Revista San Gregorio</i> , 40.

10	Gómez, S., Guarín, I., Uribe, S. L., & Vergel, L. (2020) Prevención de los peligros y promoción de entornos saludables en el teletrabajo desde la perspectiva de la salud pública. <i>AiBi Revista De Investigación, Administración e Ingeniería</i> , 8 (1), 44–52. https://doi.org/10.15649/2346030X.802
11	Silva, M.; Merino, P. (2020) La salud ocupacional en Ecuador: una comparación con las encuestas sobre condiciones de trabajo en América Latina. <i>Rev. bras. saúde ocup.</i> 45. https://doi.org/10.1590/2317-6369000010019
12	Mauricio, J. (2020) Análisis de procedimientos e implementaciones basados en las normativas de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes en empresas de metalmecánica en los últimos 10 años: una revisión de la literatura científica (Trabajo de investigación). Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/23871
13	Moreno, R. (2023). La acción preventiva en la normativa laboral ecuatoriana vigente en torno a los riesgos laborales, seguridad y salud ocupacional. Quito. (Tesis de Maestría) Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
14	Mendoza, A.; Vera, L.; Zambrano, G. (2022) Patologías asociadas a la actividad laboral. Una visión desde la salud ocupacional. <i>Domino de las Ciencias</i> , 8(3)
15	Sánchez-Oropeza, A. W., González-Hernández, I. J., Granillo-Macias, R., Beltrán-Rodríguez, Z., Ramírez-López, L., & Sotero-Montalvo, B. (2022). La seguridad y salud ocupacional a través de los años. <i>Ingenio Y Conciencia Boletín Científico De La Escuela Superior Ciudad Sahagún</i> , 9(17), 1-11. https://doi.org/10.29057/escs.v9i17.7119
16	Vergara, M. (2019) Elaborar sistema de evaluación de tareas como componente del programa de seguridad y salud ocupacional para el sector industrial. (Tesis de Maestría). Universidad Politécnica Salesiana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el período de análisis de esta investigación (2019-2023) se examinaron los trabajos más citados para indagar sobre las perspectivas sobre seguridad, salud ocupacional de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente laboral, de tal modo que aun cuando no se pretende entablar un debate al respecto, se considera necesario contraponer o contrastar las distintas posiciones localizadas al respecto. En este sentido, Andrade, Giraldo y Yepes (2021) destacan que las estrategias de entornos de trabajo saludables en las unidades de trabajo informal (UTI), al menos desde la perspectiva de trabajadores informales y tecnólogos de salud ocupacional en Usaqué (Bogotá, Colombia), requieren ser continuas para que se traduzca en beneficios de salud para los trabajadores, mucho más si están articuladas con requerimientos legales.

A esto se añade lo expuesto por Coqué, Noroña y Vega (2023) quienes destacaron que el estudio de la salud ocupacional conlleva a asociar ciertas enfermedades o deformaciones con algunas prácticas laborales, incluyendo los factores de riesgo psicosociales en Ecuador, subrayando que en la figura del Patronato Provincial de Cotopaxi existe exposición ante los factores de riesgo psicosocial, lo cual incide negativamente en el rendimiento laboral, la salud física y emocional de los trabajadores. Junto a ello, Vizuite y Bayas (2023) expresan que el desarrollo de la temática sobre salud ocupacional y satisfacción laboral dentro del sector público de Ecuador procura la preservación de la salud física y mental del capital humano, destacando que casi nunca se vislumbran estrategias y compromisos por parte de la dirección, de manera que la salud ocupacional se ve mermada puesto sin duda se relacionada con estos aspectos que, a su vez, inciden en la satisfacción laboral.

Se destacan incluso estudios orientados a la implementación de la ISO en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para obtener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a los procesos que permiten reconocer el comportamiento y las relaciones del funcionamiento de la empresa, intentando que las actividades peligrosas para los trabajadores, los accidentes e incidentes se minimicen y solo queden las tareas que no se pueden controlar (Timana, 2020). Y es que se han localizado investigaciones que llaman la atención sobre la salud como la de Cárdenas, García y Hernández (2021), quienes destacan

que los desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores mantienen su prevalencia, como factores intralaborales, en la población administrativa, a lo cual también se asocian elementos presentes en el ambiente y la tarea.

De allí que Arauz (2022) enfatice el hecho de que todas las empresas visualicen una política de seguridad y salud en el trabajo, siendo uno de los aspectos más significativos en la acción laboral, con lo cual es posible reducir la rotación del personal, de modo que se considera deben asumirse para brindar un mejor bienestar a sus colaboradores. Este trabajo particularmente destaca que con los años son más las empresas que promueven la adopción de estas políticas de seguridad y salud en el trabajo para evitar accidentes comunes y mantener un bienestar social, mental y físico, así como la prevención de accidentes y principales enfermedades ocupacionales.

Haciendo énfasis propiamente en las investigaciones localizadas en Ecuador, se destaca el trabajo de Ochoa y Silva (2020) enfatizando que la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional referente a las pausas activas recae sobre los principios constitucionales en materia laboral, como el derecho a un ambiente adecuado de trabajo y al descanso obligatorio, por lo que en varios de los lugares de trabajo el empleador debe facilitar un determinado tiempo de descanso, pues existen trabajadores con fatiga laboral acumulada que necesitan pausas activas. A tales efectos, el citado estudio también destaca la importancia de reformar la ley para evitar la vulneración de los trabajadores en las empresas públicas como privadas, ya que se debería entregar todas las facilidades, para que los mismos puedan desarrollar sus actividades laborales de la mejor manera, es decir en un ambiente sano y saludable, con la incorporación de las pausas activas ayudaría a muchos de los trabajadores en el rendimiento de sus servicios.

Otro trabajo destaca que ante la prevención de accidentes de trabajo, desde el punto de vista de accidentabilidad para la prevención y minimización de riesgos laborales en la recolección, barrido y transporte de los desechos sólidos generados en la ciudad de Guayaquil, de requiere la aplicación de charlas, capacitaciones y cuestionarios al personal para cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre seguridad y salud ocupacional (Brito, 2019), a lo cual se suma la posición de Delgado, Radamés y Moreira (2020) quienes dan cuenta de la importancia de analizar los problemas éticos y valores del trabajador y el empleador, para

poder advertir a las autoridades públicas y entidades profesionales los vacíos en las normativas.

Los secunda Moreno (2023), quien enfatiza en el accionar preventivo como una política para evitar los accidentes o enfermedades en el trabajo, considerando que el desconocimiento de las prácticas preventivas conduce diversos problemas, tanto la empresa u organización como para el trabajador, siendo un reto para la legislación laboral que además demanda una sistematización en las relacionales laborales y las políticas de prevención, considerando el incumplimiento de los planes de gestión de riesgos de los empleadores, lo que destaca la urgencia de un sistema normativo que garantice la implementación de un sistema de gestión preventiva como política de protección de los derechos de los trabajadores en Ecuador.

Se precisan además medidas de intervención frente a los estilos de vida y de trabajo saludables también en la modalidad de teletrabajo, considerando que la mayoría de empresas contratantes no se cuenta con las herramientas para lograr que sus teletrabajadores lo pongan en práctica, al menos en el contexto ecuatoriano, siendo imperativo separar el entorno familiar del laboral, realizar actividad física, alimentación balanceada, descanso, a modo de sensibilizar a los teletrabajadores, las empresas, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo y entes como las EPS's, ARL y Cajas de Compensación Familiar (Gómez, Guarín, Uribe y Vergel, 2020). A tales efectos, el estudio de Silva y Merino (2020) destaca que por primera vez Ecuador ha realizado una encuesta sobre las condiciones de trabajo, empleo y el estado de salud de los trabajadores a fin de unificar y mejorar las Encuestas de Condiciones de Trabajo en América Latina y con ello la vigilancia de la salud ocupacional en esta región. Todo esto dado que cada vez son más las empresas u organizaciones en este país que implementan un sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y velar por la seguridad de los trabajadores (Mauricio, 2020). Este marco se alza frente a realidades expuestas por ejemplo en el trabajo de Mendoza, Vera y Zambrano (2022), quienes han identificado las patologías asociadas a la actividad laboral, entre ellas estrés laboral, fatiga visual, dolor de espalda o fatiga postural, síndrome del túnel carpiano, gastritis, obesidad y gripe o resfriado, a causa del tipo de trabajo, o el medio en que se desempeñan.

Desde hace ya cinco años Vergara (2019) expresaba la importancia del tema y su incidencia en el sector industrial, reconociéndose una gran oportunidad de mejora en el análisis de tareas dentro de los escenarios productivos ecuatorianos, destacándose por ello en la actualidad la Seguridad y Salud Ocupacional como un campo multidisciplinar que implica el reconocimiento, la prevención y el control de riesgos en el lugar de trabajo para promover la seguridad y salud de los trabajadores desde mejores en las prácticas laborales, obtención de certificaciones y estándares de educación, marco legal, políticas y accidentes, así como los avances tecnológicos, proyectando para el futuro cercano que las tecnologías de la Industria 4.0 se utilizan para construir plataformas que permitan predecir los accidentes en este campo (Sánchez, González, Granillo, Beltrán, Ramírez y Sotero, 2022).

Entre los trabajos más citados se tiene por ejemplo el trabajo de por Coqué et. Al (2023) sobre la salud ocupacional y su asociación con enfermedades que incluyen factores de riesgo psicosociales en Ecuador, junto con la apreciación sobre la implementación de la ISO en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para obtener un mejor control en el comportamiento y las relaciones del funcionamiento de las empresas (Timana, 2020); otro de los estudios con más número de citas es el de Ochoa y Silva (2020) quienes refieren la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional desde los principios constitucionales en materia laboral, al igual que de Brito (2019) orientado hacia la prevención de accidentes de trabajo y nuevamente el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre seguridad y salud ocupacional, lo que secundan Silva y Merino (2020) quienes investigaron Ecuador para mejorar las Encuestas de Condiciones de Trabajo en América Latina y con ello la vigilancia de la salud ocupacional.

Finalmente, se puede hacer referencia dentro de los estudios más citados el artículo de Sánchez et. al (2022), relativo a la prevención y el control de riesgos en el lugar de trabajo para promover la seguridad y salud de los trabajadores, destacándose con ello el hecho de que entre las perspectivas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente laboral que se localizan en Ecuador en un cúmulo de cinco años la mayoría de las investigaciones se centra en el abordaje del cumplimiento de las normativas que establece esta nación al respecto, de tal modo que se destacan componentes como la gestión, políticas de seguridad, normas de

calidad, evaluación de riesgos y planificación hacia la seguridad y salud ocupacional, con menos interés en lo que pudiera considerarse el medio ambiente laboral de forma explícita.

CONCLUSIONES

Dentro de las conclusiones que se destacan de la presente revisión sistemática se parte principalmente de que al analizar las perspectivas sobre seguridad, salud ocupacional de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente laboral en el período 2019-2023, especialmente en Ecuador, existen investigaciones correspondientes a la temática de interés, de modo que se reconocen diversas representaciones al respecto durante los últimos años, notando una prevalencia por ejemplo de los trabajos durante el año 2020, donde de seguro el impacto que ya ejercía la pandemia por Covid-19 comenzó a elevar el interés por la temática laboral.

Se destaca una tendencia sobre las consideraciones de diversas estrategias dispuestas en los entornos de trabajo, así como la indagación en las interrelaciones que se suscitan desde la seguridad y salud en el trabajo con otros elementos de interés. Asimismo, se visualizan consideraciones sobre la implementación de normas basadas en la calidad dentro de las empresas sobre las actividades de los trabajadores, el ambiente y los riesgos a los que se exponen, lo cual deriva en un interés por las políticas de seguridad y salud en el trabajo para evitar accidentes laborales y mantener el bienestar de los trabajadores.

Al realizar un acercamiento a los trabajos más citados en la realidad de Ecuador, se vislumbran perspectivas sobre la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente laboral acerca del cumplimiento del trabajo, con lo que no solo se recurra a las consideraciones ya expresadas en materia legal y administrativa, sino también del área tecnológica en cuanto a la construcción de plataformas capaces de predecir accidentes laborales, por ejemplo. En Ecuador están dispuestos los principios en las normas o preceptos constitucionales de cara al desarrollo de un ambiente laboral sano y saludable, al igual que la prevención de accidentes desde la gestión, políticas de seguridad, normas de calidad, evaluación de riesgos, planificación de seguridad, entre otros, como componentes en las perspectivas orientadas a la seguridad y salud ocupacional, quedando el mejoramiento del medio ambiente laboral como un derivativo de estas dos primeras, dado que se contempla como resultado de los

procesos asumidos por las organizaciones o empresas con el fin de proporcionar bienestar a sus trabajadores.

Tras la revisión sistemática se localizan evidencias concluyentes sobre las prácticas preventivas en el marco de las políticas de seguridad y salud ocupacional en las organizaciones del Ecuador, vinculadas a la prevención de riesgos o la manifestación de enfermedades en los trabajadores; no obstante, la calidad de las mismas aún no ha sido calificada o relacionada directamente con el medio ambiente laboral, lo que muestra la necesidad de realizar nuevas revisiones sistemáticas que incluyan trabajos controlados al respecto. En esencia, aunque el mejoramiento del ambiente laboral se reviste dentro de la consideración explícita de las mejoras a las políticas de seguridad y salud para los trabajadores, por lo que se hace propicio un camino más claro hacia las nociones específicas que den cuenta de las acciones y estrategias con las cuales sea posible optimizar los entornos para quienes laboran en ellos en los momentos actuales.

REFERENCIAS

- Anwar, Z., Mustafa, A., & Ali, M. (2019). Appraisal of process safety management practices in refining sector of Pakistan. *Process Safety and Environmental Protection*, 128, 36-40
- Andrade, F., Giraldo, C., & Yepes, A. (2021). Estrategia de entornos de trabajo saludables en el sector informal: perspectiva de los actores. *Revista Colombiana De Enfermería*, 20(1), e028. <https://doi.org/10.18270/rce.v20i1.3275>
- Arauz, A. (2022). De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Estudio de la transformación del sistema general de riesgos laborales. *Saluta*, 5(4). <https://doi.org/10.37594/saluta.v1i5.621>
- Butrón, E. (2021). *Sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo*. 2a Edición: Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST. Ediciones de la U.
- Brito, E. (2019). *Análisis de la gestión de Seguridad y Salud del Consorcio Puerto Limpio desde la perspectiva de accidentes de trabajo* (Trabajo de investigación) Universidad de Guayaquil.

- Cárdenas, A., García, D. y Hernández, W. (2021). Análisis de la relación entre factores laborales y extralaborales con sintomatología osteomuscular en miembros superiores de trabajadores administrativos. *Fisioterapia*, 93 (4), 201-209.
- Castro, P., Cruz, E., Hernández, J., Vargas, R., Luis, K., Gatica, L. y e Ivonne Tepal (2018). Una Perspectiva de la Calidad de Vida Laboral. *Revista Iberoamericana de Ciencia*, 5 (6), 118-128. <http://www.reibci.org/publicados/2018/dic/3200115.pdf>
- Couto da Silva, S. & Gonçalves F. (2019). Critical factors of success and barriers to the implementation of occupational health and safety management systems: A systematic review of literature. *Safety Science*, 117, 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.03.026>
- Coque Prócel, M., Noroña, D. & Vega, V. (2023). Análisis de los factores de riesgo psicosociales en trabajadores del patronato provincial de Cotopaxi, Ecuador. *Revista UNIANDÉS De Ciencias De La Salud*, 6(2), 1330–1358. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/2857>
- De la Cruz, A. y Acosta, R. (2022). Importancia de la seguridad, salud ocupacional y vigilancia epidemiológica en empresas ecuatorianas: incidencia en la satisfacción laboral. *Revista científica arbitrada multidisciplinaria Pentaciencias*, 4 (1), 98-112.
- Delgado, L., Radamés, E. y Moreira, E. (2020). Normativas en seguridad y salud ocupacional y los problemas éticos. *Revista San Gregorio*, 40.
- Gómez, A. (2021). Seguridad y salud en el trabajo en Ecuador. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 24(3), 232-239. <https://dx.doi.org/10.12961/apr1.2021.24.03.01>
- Gómez, S., Guarín, I., Uribe, S. & Vergel, L. (2020). Prevención de los peligros y promoción de entornos saludables en el teletrabajo desde la perspectiva de la salud pública. *AiBi Revista De Investigación, Administración E Ingeniería*, 8(1), 44–52. <https://doi.org/10.15649/2346030X.802>
- Ladewski, B. & Al-bayati, A. (2019). Quality and safety management practices: The theory of quality management approach. *Journal of Safety Research*, 69, 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2019.03.004>

- Ladewski, B. & Al-bayati, A. (2019). Quality and safety management practices: The theory of quality management approach. *Journal of Safety Research*, 69, 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2019.03.004>
- López, E., Mauricio, F., Alza, C. & Oceda-Cortez, J. (2022). Salud ocupacional como vigencia de los derechos humanos. *Encuentros. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico.*, (16), 392–405. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6917094>
- Mauricio, J. (2020). *Análisis de procedimientos e implementaciones basados en las normativas de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes en empresas de metalmecánica en los últimos 10 años: una revisión de la literatura científica* (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11537/23871>
- Mendoza, A., Vera, L. & Zambrano, G. (2022) Patologías asociadas a la actividad laboral. Una visión desde la salud ocupacional. *Domino de las Ciencias*, 8(3)
- Organización Internacional del Trabajo (2020). *Salud y seguridad en trabajo en América Latina y el Caribe*. Recuperado de <https://www.ilo.org/americas/temas/salud-y-seguridad-en-trabajo/lang--es/index>
- Moreno, R. (2023). *La acción preventiva en la normativa laboral ecuatoriana vigente en torno a los riesgos laborales, seguridad y salud ocupacional*. Quito (Tesis de Maestría) Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
- Organización Panamericana de la Salud (2017a). *Agenda de salud sostenible para las Américas 20182030: un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región*. <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49169/CSP296spa.pdf?ua=1>
- Organización internacional del trabajo (2019). *Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo aprovechar 100 años de experiencia*. Oficina internacional del trabajo. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
- Ochoa, C. & Silva, M. (2020). *La Seguridad y salud ocupacional referente a las pausas activas* (Trabajo de Investigación). Universidad de Los Andes.

- Sánchez-Oropeza, A., González-Hernández, I., Granillo-Macias, R., Beltrán-Rodríguez, Z., Ramírez-López, L. & Sotero-Montalvo, B. (2022). La seguridad y salud ocupacional a través de los años. *Ingenio Y Conciencia Boletín Científico De La Escuela Superior Ciudad Sahagún*, 9 (17), 1-11. <https://doi.org/10.29057/escs.v9i17.7119>
- Silva, M., Merino, P., Benavides, F., López, M. & Gómez, A. (2019). La salud ocupacional en Ecuador: una comparación con las encuestas sobre condiciones de trabajo en América Latina La salud ocupacional en Ecuador: una comparación con las encuestas sobre condiciones de trabajo en América Latina. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 45, 1-7. <http://dx.doi.org/10.1590/2317-6369000010019>
- Silva, M. & Merino, P. (2020). La salud ocupacional en Ecuador: una comparación con las encuestas sobre condiciones de trabajo en América Latina. *Rev. bras. saúde ocup.* 45. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000010019>
- Timana, J. (2020). *Sistema de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 y minimización de accidentes e incidentes laborales, 2015-2020. Una revisión sistemática* (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de <https://hdl.handle.net/11537/25903>
- Vergara, M. (2019). *Elaborar sistema de evaluación de tareas como componente del programa de seguridad y salud ocupacional para el sector industrial* (Trabajo de Investigación) Universidad Politécnica Salesiana.
- Vizuite, J. & Bayas, T. (2023). *Salud ocupacional y satisfacción laboral en el personal de las unidades médicas del sector público* (Tesis de Maestría). Universidad Técnica de Ambato.